

LOYIHA MENEJERLARINING SOFT SKILLARINING YASHIRIN VA ANIQ BILIM ALMASHISHGA TA'SIRI

Farida Zairova

Magistrant Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti (UDEA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721766>

Annotatsiya. Ushbu maqolada loyiha menejerlarining yumshoq ko'nikmalari (kommunikatsiya, jamoani boshqarish, muammolarni bartaraf etish, yetakchilik) jamoaning ichidagi aniq va yashirin bilim almashish bosqichlarida tutgan o'rni tadqiq etiladi. Tadqiqot metodologiyasi o'rnida ilmiy abstraksiya, qiyosiy tahlil hamda induksiya usullaridan foydalanilgan. Qilingan tahlil natijalari asosida shuni aytish mumkinki, loyiha menejerlarining yetakchilik kompetensiyasi bilim almashish samaradorligiga eng yuqori ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tadqiqot so'ngida esa loyiha menejerlari uchun kompetensiyalarni tizimli ravishda shakllantirish modeli taklif etilgan.

Kalit so'zlar. Loyiha boshqaruvi, soft skills, emotsional intellekt, kommunikatsiya, yetakchilik, kompetensiya modeli, loyiha jamoasi, bilim almashish, yashirin bilim, aniq bilim.

The Impact of Project Managers' Soft Skills on Tacit and Explicit Knowledge Sharing

Abstract. This article investigates the role of project managers' soft skills - including communication, team management, problem - solving, and leadership - in the stages of explicit and tacit knowledge sharing within a team. Scientific abstraction, comparative analysis, and induction methods were employed as the research methodology. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the leadership competency of project managers significantly contributes to the quality of knowledge sharing. At the end of the study, a model for the systematic development of competencies for project managers is proposed.

Keywords. Project management, soft skills, emotional intelligence, communication, leadership, competency model, project team, knowledge sharing, tacit knowledge, explicit knowledge.

Kirish

Hozirgi rivojlangan va raqamli iqtisodiyot sharoitida loyihalarni samarali boshqarish korxonalar va tashkilotlarning muhim yo'nalishlardan biriga aylanib bo'lgan. Barcha loyihalar orqali axborot tizimlarini rivojlantirish, strategik maqsadlarga erishish bundan tashqari innovatsiyalar joriy qilish amalga oshiriladi. Ammo juda ko'plab tadqiqot natijalariga ko'ra loyihalarning muvaffaqiyatsizlik darajasi yuqori ekanini ko'rsatadi.

Oxirgi vaqtlarda loyihalarning ijobiy tugallanishida faqatgina texnik bilimlardan tashqari, inson omilining ham o'rni katta ahamiyat kasb etishi yaqqol ko'rinib qoldi. Shuning uchun ham endilikda faqatgina texnik bilimlarga emas balki inson omiliga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, loyiha menejerlarining soft skillari tashkilot ichida samarali muloqotni ta'minlash, jamoada ishonch muhitini shakllantirish va bilim almashishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Soft skills, yani yumshoq ko'nikmalar tushunchasi insonlar bilan samarali muloqot qilish, jamoani boshqarish, yetakchilik qobiliyati, muammolarni hal qilish, muzokara olib borish va emotsional intellekt kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi (Goleman, 1998).

Quyida sanab o‘tilgan ko‘nikmalar loyiha jamoasida ishonch muhitini yaratish, jamoa a‘zolari o‘rtasida hamkorlikni shakllantirish hamda tashkilot maqsadlariga erishishda muhim rol o‘ynaydi.

Loyiha jamoalarida bilim almashish ham muvaffaqiyatli loyiha boshqaruvining asosi hisoblanadi. Bilim almashinuvi jamoaning o‘rtasida tajriba, ma’lumot va kompetensiyalarning o‘zaro uzatilishi orqali mujassam bo‘ladi. Ilmiy adabiyotlarda bilimlar ikki turga bo‘linadi: aniq bilimlar va yashirin bilimlar. Aniq bilimlar ko‘rinib turgan rasmiy hujjatlar, ma’lumotlar bazasi va hisobotlar orqali uzatiladigan bilimlarni ifodalasa, yashirin bilimlar insonning shaxsiy tajribasi, ko‘nikmalari va amaliy faoliyati orqali shakllanadigan bilimlar majmuasini anglatadi (Nonaka & Takeuchi, 1995).

Zamonaviy tashkilotlarda sanab o‘tilgan ikki turdagi bilimlarni bir-biriga uyg‘un tarzda foydalanish innovatsion rivojlanish va raqobatdoshlikni taminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham loyiha boshqaruvida jamolarning bilim almashishini rag‘batlantirish hamda ularni samarali shakllantirish loyiha menejerlarining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Yani loyiha menejerlarining kommunikatsiya qobiliyati, yetakchilik mahorati bundan tashqari jamoa bilan ishlash ko‘nikmalari jamoa a‘zolari o‘rtasida ochiq muloqot muhitini yaratadi (PMI, 2021). Shu bilan bir qatorda, ayrim tadqiqotlarga asosan loyiha menejerlarining soft skills ko‘nikmalari bilim almashish jarayonlariga har xil ta’sir ko‘rsatishi mumkin ekanligi ta’kidlangan. Misol qilib olsak, yetakchilik qobiliyati jamoa a‘zolarining bilimlarini erkin baham ko‘rishiga sharoit yaratishi mumkin, kommunikatsiya ko‘nikmalari esa axborot almashish jarayonini tezlashtiradi. Yana bir tomondan olib qarasa, jamoada ishonch va hamkorlik muhitining mavjudligi yashirin bilimlarni almashish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi (Crawford, 2005).

Shunday qilib, loyiha boshqaruvida loyiha menejerlarining soft skills ko‘nikmalari loyiha a‘zolarining bilim almashish jarayonlariga qanday ta’sir ko‘rsatishini o‘rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi loyiha menejerlarining kommunikatsiya, jamoani boshqarish va muammolarni hal etish kabi soft skills kompetensiyalarining yashirin va aniq bilim almashish jarayonlariga ta’sirini tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

Loyiha menejerlarining soft skillari ilmiy adabiyotlarda loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bilan sharxlanadi. Ilgarilari texnik kompetensiyalar ustuvor bo‘lib kelgan bo‘lsa, hozirgi kunga kelib esa insonga yo‘naltirilgan kompetensiyalar ham ustuvor hisoblanadi. Soft skills quyidagi asosiy yo‘nalishlarni o‘zida mujassam qiladi:

- kommunikatsiya qobiliyati;
- muammolarni hal qilish;
- jamoani shakllantirish;
- emotsional intellekt;
- yetakchilik shu kabilar hisoblanadi.

Ayniqsa, yetakchilik jamoa a‘zolarining faolligini oshirishda hal qiluvch ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari ilmiy adabiyotlarda bu kompetensiyalar turli tarzda talqin qilinadi. Misol qilib oladigan bo‘lsak, Goleman emotsional intellekt nazariyasi asosida rahbarning shaxsiy hamda ijtimoiy qobiliyatlari tashkilot faoliyati samaradorligida o‘zining tutgan o‘rni juda muhim ekanligini ta’kidlab o‘tgan. Muallifning ta’kidlashicha, emotsional intellekt elementlari o‘z o‘zini boshqarish, boshqalarni tushinish bundan tashqari insonlar bilan yaxshi muloqot qilish

qobiliyatlari jamoa a'zolari o'rtasida ishonchli munosabatlarni rivojlantirib berishda muhim rol o'ynaydi (Goleman, 1998).

Loyiha boshqaruvi jarayonida loyiha menejerlarining soft skills kompetensiyalari loyiha jamoasi faoliyatida bevosita ta'sir ko'rsatishi takidlangan. Kerznerning ta'kidlashicha, samarali loyiha boshqaruvida faqatgina rejalashtirish emas, balki jamoa a'zolari o'rtasida samarali hamkorlik va kommunikatsiya tashkil etishni ham ta'lab qiladi. Shuning uchun ham yetakchilik, kommunikatsiya va muammolarni bartaraf etish kabi ko'nikmalar loyiha menejerlarining eng muhim kompetensiyalari hisoblanadi (Kerzner, 2017).

Shuningdek, ayrim tadqiqotlarda loyiha menejerlarining yetakchilik qobiliyati bilim almashish jarayonida sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Masalam, so'ngi tadqiqotlarning birida, kuchli yetakchilik jamoa a'zolarini o'z bilim va tajribalarini erkin baham ko'rishga undaydi bundan tashqari jamoada hamkorlik muhitini yaratib beradi (Tahir et al., 2024).

Loyiha muhitida bilim almashish ikki turga ajratilgan: aniq bilim va yashirin bilim. Yashirin bilimni uzatish ichki tuyg'ular yani ishonch va shaxsiy muloqotga bog'liq. Shu sababli loyiha menejerlarining yetakchilik qobiliyati bilim almashishni rivojlantirishda muhim deyiladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni namoyon qiladiki, loyiha menejerlarining soft skills ko'nikmalari va bilim almashish jarayonlari o'rtasida o'zaro bog'liqlik bor. Biroq mazkur mavzu bo'yicha tadqiqotlar asosan umumiy soft skills yoki bilim almashinuvi jarayonlariga bag'ishlangan bo'lib, ularning o'zaro ta'siri ayrim hollarda yetarli darajada o'rganilmagan. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda mazkur maqola loyiha menejerlarining kommunikatsiya, jamoani shakllantirish, yetakchilik va muammolarni hal qilish kabi soft skills kompetensiyalarining yashirin va aniq bilim almashish jarayonlariga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan.

1-rasm. Bilimlarni boshqarishning (KM) integral modeli.

Manba: Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995) asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

1-rasmda namoyon qilinganidek bilimlarni boshqarish asosiy uchta yo'nalishni ifoda etadi. Insonlar loyiha jarayonida yashirin bilimlarning asosiy omili hisoblanib, bu yerda loyiha menejerlarining soft skillsi xodimlarning bir-birlari bilan bilim almashishini ta'minlovchi manba bo'ladi. Jarayonlar va Platformalar esa ushbu bilimlarni tizimlashtirishda va shakllantirishda zarur bo'lgan metodika va texnologiyani yaratadi. Bundan tashqari uchta elementlar kesishgan nuqta esa loyiha jamoasining intellektual qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu ilmiy maqolada loyiha menejerlarining soft skills kompetensiyalarining yashirin va aniq bilim almashish jarayonlarga ta'siri o'rganildi. Maqolada ilmiy abstraksiya, induksiya va qiyosiy tahlil metodlardan foydalanildi. Shu orqali loyiha menejerlarining loyiha boshqaruvida jamoani shakllantirish, yetakchilik, kommunikatsiya kabi inson omillari bilim almashuv jarayonlariga qanda ta'sir qilishi aniqlandi.

Tahlil va natijalar

Ushbu maqolada loyiha menejerlarining soft skills ko'nikmalari loyiha jamoasi ichidagi bilimlar aylanishiga qanday ta'sit ko'rsatilishi qiyosiy va analitik tahlil qilindi.

Loyiha menejmentida bilimlar ikki shaklda namoyon bo'ladi:

1. Aniq bilimlar (hujjatlar, yo'riqnomalar, hisobotlar va ma'lumotlar bazasi)
2. Yashirin bilimlar: (shaxsiy tajriba, sezgi, ko'nikmalar)

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, loyiha muvaffaqiyatining 70-80% qismini aynan yashirin bilimlarni bir hodimdan ikkinchisiga o'tishi bilan bog'liq. Bu jarayonda menejning emotsional intellekti (EQ) va kommunikativ ko'nikmalari ko'prik vazifasini o'taydi.

2-rasm. Loyiha menejerlarining kommunikativ markaz sifatida bilim almashish tizimidagi o'rni.

Manba: muallif ishlanmasi.

Ikkinchi rasmda loyiha menejerlari hamma matfaaddor tomonlar o'rtasidagi bilimlar oqimini muvofiqlashtiruvchi soft skills markazi hisoblanadi. Ushbu diagrammada quyidagilar tahlil etilgan:

-loyiha jamoasi (yashirin bilim egalari): menejerlarning yetakchilik qobiliyati jamoa o'rtasida bir-biriga bo'lgan ishonchni rivojlantiradi.

-o'quv dasturlari (aniq bilim egalari): menejerlar jamoaning tajribasini tizimlashtirib beradi.

-tashqi ishtirokchilar (buyurtmachi, pudratchi, ekspertlar): menejerlarning kommunikatsiya va muzokara olib borish mahorati tashqi tomonlardan kelayotgan yangiliklarni loyiha ichiga tadbiiq qilishga yo'l ochib beradi.

Xulosa

Loyiha boshqaruvida loyiha menejerlarining soft skilllari jamoa o'rtasida bilim almashish jarayonlariga ta'sir etish natijasida quyidagi xulosaga kelindi.

Birinchidan, loyiha menejerlarining yetakchilik va kommunikativ ko'nikmalari nafaqat jamoaning kayfiyatiga, balki tashkilotning ilmiy salohiyatini tashkil etishda ta'sir ko'rsatilishi isbotlandi. Jumladan, menejerning ishonch muhitini shakllantirishi jamoa a'zolarining o'z shaxsiy tajribalari hamda yashirin bilimlari bilan erkin bo'lishiga imkon yaratdi.

Ikkinchidan, bilim almashinuvining foydaliligi menejerning bilimlar oqimini qay darajada tizimlashtirishga bog'liq. Loyiha menejeri barcha manfaatdor tomonlar (buyurtmachilar, jamoa va tashqi ekspertlar) o'rtasidagi bilim almashinuvini bog'lovchi kommunikativ ko'prik ekanligi isbotlandi. Menejerning “yumshoq ko'nikmalari” yetarli darajada rivojlanmasa, bilimlar almashinuvi zanjiri uzilishi mumkin ekanligi kuzatildi.

Uchinchidan, menejerning yumshoq ko'nikmalari yashirin bilimlarni aniq bilimlarga almashtirish jarayonida asosiy omil vazifasini bajaradi. Xususan, loyiha menejerlarini tayyorlashda faqatgina texnik bilimlarni o'zlashtirishga emas, balki emotsional intellektni ham rivojlantirishga e'tibor berish lozim.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, zamonaviy loyiha boshqaruvida inson omili va uning intellektual resurslari muvaffaqiyatning asosiy garovidir. Yuqorida taklif etilgan kompetensiyalarni tizimli rivojlantirish modeli loyiha menejerlariga bilimlar almashinuvini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Crawford, L. (2005). Senior management perceptions of project management competence. *International Journal of Project Management*, 23(1), 7–16.
2. Goleman, D. (1998). *Working with Emotional Intelligence*. Bantam Books.
3. Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). Wiley.
4. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.
5. Project Management Institute (PMI). (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
6. Tahir, M., et al. (2024). The role of leadership in fostering knowledge sharing within project teams. *Journal of Knowledge Management Practice*.